

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Imomov R. Talon-taroj qilish jinoyatlarining oldini olish shart-sharoitlari to'g'risida.....	123
Ablazov E.E. Media madaniyatni ijtimoiy-axloqiy institut sifatida rivojlantirish muammolari	126
Abdullayev E., Ismoyilova O. Hazrat Navoiy ijodida axloqiy qadriyatlar	131
Majidova M.M. Pedagogik etika va emotsional intellektning konfliktlarni oldini olishdagi ahamiyati	134
Shamsudinova M.U. Ijtimoiy sherikchilikning mazmuni	138
Баранова Т.А. Конфликтологическая компетенция как фактор успеха транспрофессиональной деятельности студентов в междисциплинарных проектах.....	142

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. Use of video lesson creative technologies in the process of electronic education	148
Umarov A.V. Mediakompetentlikni rivojlantirishda onlayn ta'lim platformalarining o'rni va samaradorligi	152
Xudayberdiyev M.I. Talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini rivojlantirishda innovatsion raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlari	157
Ikromova M., Mirzaalimova M.S. Gepatitli hayvonlarni jigarida oqsillarning o'zgarishiga barbaris o'simligi ekstraktining ta'siri	162
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishda mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy natijadorligi	165

“Har bir davlat tarixida yangi ijtimoiy sifat holatiga o‘tish, afsuski, korrupsiya va jinoyatchilik kabi jirkanch hodisa bilan birga yuz bergan. Shu bilan birga, jinoyatchilikning o‘sishi nafaqat islohotlar yo‘liga jiddiy to‘siq, balki o‘tish davrida belgilangan maqsadlarga erishishga ham qarshi bevosita tahdid tug‘diradi”, - deb yozgan edi [4].

Iqtisodiy jinoyatlarning avj olishi buning uchun qulay sharoit yuzaga kelganda kuzatilar ekan, ularni bartaraf qilish ham, avvalo, o‘sha sharoitni o‘zgartirish, ya’ni umumiy iqtisodiy qonuniyatlarga muvofiq ravishda jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa sohalardagi ziddiyatlarini hal qilish bilan bog‘likdir. Xulosa qilib aytsak, mustaqil tuzum ijtimoiy munosabatlarining shakllanishida o‘zgalar mulkini talon-taroj qilish jinoyatlarining oldini olish muhim omil bo‘lib qoladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Usmonaliyev M., Karaketov Y.M. Kriminologiya. – T.: “Yangi asr avlodi”, 2001. 44-b.
2. Muqimova M.Z. Bir necha jinoyat sodir etganlik uchun jazo tayinlash xususiyatlari. – T.: “Adolat”, 2005. 76-b.
3. Xoliqulov U.Sh. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligi bo‘yicha voyaga yetmaganlarga jazo tayinlash muammolari. / yurid. fanl. nomz. nis.. avtoreferati – T., 2006.
4. Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – T.: “O‘zbekiston”, 1997. 81-b.

UO‘K: 101.316:008-053.81(575.1)

MEDIA MADANIYATNI IJTIMOY-AXLOQIY INSTITUT SIFATIDA RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

<https://zenodo.org/records/17070979>

Ablazov Elyorbek Erkinjonovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada yoshlar mediamadaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy muammolari tahlil qilinadi. “Media” atamasi, “media madaniyat”, media vositalari, ya’ni ommaviy axborot vositalari orqali ta’lim va tarbiya berish jarayoni ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, yoshlar media madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy va falsafiy muammolari yoshlarning qadriyatlari, normalari va xulq-atvor modellarini shakllantirishga ommaviy axborot vositalarining ta’siri bilan bog‘liqligi muhokama qilingan.*

Kalit so‘zlar: *mediamadaniyat, ijtimoiy va falsafiy muammolar, qadriyatlar, xulq-atvor modellari, ommaviy axborot vositalari, media vositalar.*

Аннотация. *В статье анализируются социально-философские проблемы формирования молодежной медиакультуры. Рассматриваются понятия «медиа», «медиакультура», медиаинструментарий, то есть процесс образования и воспитания посредством средств массовой информации. Также рассматриваются социально-философские проблемы формирования молодежной медиакультуры в контексте влияния средств массовой информации на формирование ценностей, норм и моделей поведения молодежи.*

Ключевые слова: *медиакультура, социально-философские проблемы, ценности, поведенческие модели, средства массовой информации, медиаинструменты.*

Abstract. *The article analyzes the socio-philosophical problems of the formation of youth media culture. The concepts of “media”, “media culture”, media tools, that is, the process of education and upbringing through the media, are considered. The article also examines the socio-philosophical problems of the formation of youth media culture in the context of the influence of mass media on the formation of values, norms and models of behavior of young people.*

Key words: *media culture, socio-philosophical problems, values, behavioral models, mass media, media tools.*

Madaniyatshunoslikda “media madaniyat” deganda XX asrda ommaviy axborot vositalari ta’sirida paydo bo’lgan va shakllangan zamonaviy G’arb kapitalistik jamiyati tushuniladi. Bu atama ommaviy axborot vositalarining nafaqat jamoatchilik fikriga, balki did va qadriyatlarga ham ko’rsatadigan umumiy ta’siri va intellektual ta’sirini anglatadi.

“Media” atamasi – XX asrda dastlab ommaviy madaniyatni shakllantiruvchi vositalarga nisbatan qo’llangan. Mediamadaniyat yoshlarda mediamadaniyatni va savodxonlikni shakllantirib, ma’naviy estetik va intellektual jihatdan ularning nutqini, muloqot qilish va ijodiy fikrlash ko’nikmalarini rivojlantiradi. Bugungi axborotlashgan jamiyatda internet tarmogi yordamida turli sahifalardan, jumladan, Youtube, Mytube, Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp, Twitter kabi axborot uzatish vositalaridan olinayotgan turli xil ko’rinishdagi axborotlarni yopish va taqiqlash, uzatilayotgan turli syujetlarni chegaralashning imkoniyati kamroq bo’lganligi sababli, katta sahnada – Mediamadaniyat tushunchasining paydo bo’lishi, uning kelajakda ta’lim sohasida rivojlanishi imkoniyatlarini yanada orttirib yuboradi [1].

XX asrning so’nggi choragida “mediamadaniyat” tushunchasining hayotga tatbiq etilishi eng so’nggi axborot texnologiyalarining davr madaniy-kommunikativ holatining barcha jabhalariga inqilobiy ta’siri bilan bog’liq. “Yangi ommaviy axborot vositalari” sohasidagi har qanday yangilik ijtimoiy muhit konturlarida bir nechta o’zgarishlarni keltirib chiqaradi: axborot oqimlari zichligining oshishi, ular tezligining oshishi, yangi ijtimoiy-madaniy hodisalarning paydo bo’lishi. Shu nuqtayi nazardan, mediamadaniyat jamiyatning turli tizimlari o’rtasidagi o’zaro aloqalarni ramziy almashinuv mexanizmlari orqali ta’minlaydigan ijtimoiy muhit sifatida, shubhasiz, falsafiy, sotsiologik, psixologik tadqiqotlar mavzusiga qiziqish uyg’otadi.

Mediamadaniyat – bu media vositalari, ya’ni ommaviy axborot vositalari orqali ta’lim va tarbiya berish jarayonidir. Hozirgi kunda, texnologiyalarning jadal rivojlanishi va internetning keng tarqalishi bilan mediamadaniyat yoshlarning ma’naviy va axloqiy rivojlanishiga muhim ta’sir ko’rsatmoqda. Media vositalari yordamida ta’lim olish faqat bilimlarni o’zlashtirishni emas, balki yoshlar ongini shakllantirishni, ular uchun to’g’ri axloqiy yo’nalishlar va ma’naviy qadriyatlarni tanlashni osonlashtiradi. Media ta’limning yoshlarning ma’naviy rivojlanishiga ta’siri katta. Yoshlar ko’pincha ommaviy axborot vositalari orqali jamiyatda mavjud bo’lgan axloqiy normalar va qadriyatlar haqida ma’lumot olishadi. Shu bilan birga, internet va televizor orqali ularga taqdim etilayotgan kontent, ba’zan, nojo’ya, salbiy axloqiy ta’sirlar keltirib chiqarishi mumkin. Buning natijasida, yoshlar axloqiy qarorlar qabul qilishda ko’proq o’zgaruvchanlikka, ehtimoliy xavfga duchor bo’lishadi. Shu sababli mediamadaniyatda to’g’ri va axloqiy jihatdan mas’uliyatli kontentni tanlash juda muhimdir [2].

Yoshlar media madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy va falsafiy muammolari yoshlarning qadriyatlari, normalari va xulq-atvor modellarini shakllantirishga ommaviy axborot vositalarining ta’siri bilan bog’liq. Hayotning barcha jabhalarini qamrab olgan mediamadaniyat yoshlarda dunyoga, o’ziga va boshqalarga nisbatan ma’lum qarashlarni shakllantiradi, shuningdek, ularning ijtimoiy faolligi va o’zini o’zi identifikatsiya qilishiga ta’sir qiladi. Бугунги кунда ОАВда берилаётган Reklama tomonidan qo’yilgan naqshlarga rioya qilishga harakat qilib, odam o’zi uchun juda ko’p mehnat qilgan narsalarni va ular bilan birga keladigan maqomni yo’qotish qo’rquvi bilan to’la hayotga botiriladi. Aksariyat tovarlar va xizmatlar ijtimoiy nazoratning aniq shakliga aylanadi. Bugungi “Axborot asri”da zamonaviy yoshlar hayoti media vositalarisiz tasavvur qilib bo’lmaydi. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar yosh avlodning kundalik faoliyatiga chuqur kirib bordi. Shu sababli,

mediamadaniyat nafaqat texnik bilimlar, balki axborotni tanqidiy tahlil qilish, ishonchliligini aniqlash va uni to'g'ri qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oluvchi zarur ko'nikma hisoblanadi.

O'zbekistonda fan-texnika sohasida ham ko'pgina o'zgarishlar yuz bermoqda. Bunda, albatta, mediamuhitning roli ko'pgina ijtimoiy jarayonlarda muhim vosita sifatida o'sib bordi. Bu holat davlatning siyosiy va iqtisodiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi, natijada jamiyat medialashtirildi hamda yangi mediamuhit shakllandi. Ushbu holat ochiq va demokratik ko'rinishda bo'lib, dunyoning keng axborot muhitiga eshiklar ochildi. O'tgan yillar mobaynida mamlakatimizdagi barcha tizimlarga axborot kommunikatsiya texnologiyalari joriy etildi, fan va ta'lim sohasida umumlashgan va ruxsat etilgan ma'lumotlar bazasi paydo bo'ldi, mamlakat hududida madaniyat, axborot markazlarining keng tarmoqlari paydo bo'ldi.

Mamlakatimizda shakllangan mediamuhitdan samarali foydalanish bilan birga, ehtiyotkor munosabatda bo'lish asosiy vazifa hisoblanadi. Mediamakon ta'sirini insonlar ongiga o'z holicha tashlab qo'yib bo'lmaydi. Chunki media makon mafkuraviy tahdidlarning kirib kelishida yetakchi o'rinlarda turuvchi vosita sanaladi. Hozirgi globallashtirish, mediamuhit va mediamakon taraqqiy etgan zamonda yashayotgan ekanmiz, ushbu jarayonda kirib kelayotgan mafkuraviy tahdidlardan himoyalaniish zarur. Mediamakondan foydalanayotgan yoshlar turli ijobiy yoki salbiy axborotlarni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilavermasliklari uchun, avvalo, ularda mediamadaniyatni shakllantirish lozim.

Zamonaviy dunyoda axborot oqimi kundan-kunga kuchayib bormoqda. Yoshlar turli manbalardan kelayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, tushunish va tahlil qilishda ko'pincha qiyinchiliklarga duch keladilar. Shu sababli, mediamadaniyat yosh avlod uchun asosiy ko'nikmalardan biriga aylanmoqda. Ushbu ko'nikma o'z navbatida, samarali ta'lim jarayonisiz shakllanishi qiyin. Mediamadaniyat ta'limning muhim bir qismi sifatida yoshlarning tanqidiy fikrlashini, axborotni to'g'ri baholashni va ongli qarorlar qabul qilishni ta'minlaydi. Bugungi kun ta'lim tizimi nafaqat o'quvchilarga an'anaviy bilimlarni berish bilan chegaralanishi kerak, balki raqamli ko'nikmalarni shakllantirishga ham qaratilgan bo'lishi zarur. Mediamadaniyatni o'stirish maktab dasturining bir qismiga aylanishi kerak. Bu yoshlarni axborotni saralash, noto'g'ri ma'lumotni aniqlash va raqamli vositalardan to'g'ri foydalanishga o'rgatadi. Universitetlarda tanqidiy fikrlash va media tahlil qilish bo'yicha maxsus modullar joriy qilinishi kerak. Yoshlarni raqamli dunyoga tayyorlash uchun o'qituvchilar ham doimiy ravishda malaka oshirishi lozim. Ta'limda amaliy mashg'ulotlar va interaktiv yondashuvlar mediamadaniyatni o'rgatishda faqat nazariy bilimlar bilan cheklanmasdan, amaliy mashg'ulotlarga ham e'tibor qaratish muhimdir [3].

Ta'lim texnologiyalarni samarali qo'llash mediamadaniyatni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Maktab va universitetlarda mediamadaniyat bo'yicha darslar joriy qilish zarur. Bunda:

- yoshlarni raqamli texnologiyalar yordamida axborotni tekshirishga va undan mas'uliyatli foydalanishga jalb qilish;
- yoshlar uchun tanqidiy fikrlash va axborotni xavfsiz boshqarish madaniyatini shakllantirishga e'tibor qaratish zarur.

Raqamli texnologiyalar mediamadaniyatni rivojlantirishning asosiy vositasidir. Ular yoshlarni turli xil axborot manbalariga ulash bilan birga, manipulyatsiya va noto'g'ri axborot tahdidlariga qarshi kurashishni ham talab qiladi. Texnologiyalardan samarali foydalanish orqali ta'lim mediamadaniyatni shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ushbu

jarayon yoshlarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirib, ularni raqamli dunyoda muvaffaqiyatli harakat qilishga tayyorlaydi.

Zamonaviy jamiyatda mediamadaniyat — bu nafaqat axborotni to'g'ri talqin qilish, balki axborot oqimidan samarali foydalanish va noto'g'ri yoki soxta ma'lumotlardan himoyalanih ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan muhim ko'nikmadir. Media vositalarining rivojlanishi bilan birga, yoshlar jamiyatning eng faol axborot iste'molchilariga aylanishdi. Shuning uchun, mediamadaniyatni oshirishda jamiyat va yoshlarning faolligi muhim rol o'ynaydi.

Yoshlarda mediamadaniyatni oshirishda jamiyatning o'rni juda katta. Ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyati tashkilotlari mediamadaniyatni rivojlantirishga hissa qo'shishi kerak. Televideniye, radio, gazeta va internet platformalarining yoshlarni media savodxonlikka o'rgatishdagi roli muhimdir. Bu platformalar faqat axborotni tarqatish bilan cheklanib qolmasdan, axborotni tanqidiy tahlil qilish va uni ishonchli manbalardan ajratib olish zarurligini tushuntirishi kerak. Hozirgi vaqtda media tadqiqotlari asosan empirik metodologiyalar doirasida jamlangan bo'lib, ularning vositalari turli amaliy marketing va yoki siyosiy texnologiya vazifalarini amalga oshirish uchun keng materiallarni taqdim etadi. Biroq, tanqidiy yondashuvlar hali ham ommaviy kommunikatsiyalarni o'rganishda muhim segment bo'lib qolmoqda. Ijtimoiy jarayonlarning qiymat o'lchovi va xususan, ommaviy axborot vositalarining o'zgarishi dinamikasi ularning barcha ko'rinishlarida, ham yangi, ham an'anaviy hodisalarni falsafiy tushunish asosida amalga oshirilishi mumkin.

Jamiyat va yoshlar o'rtasidagi hamkorlik mediamadaniyatni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ularning birgalikdagi sa'y-harakatlari yoshlarning axborot muhitida ongli va mas'uliyatli bo'lishini ta'minlashga yordam beradi. Yoshlar va jamiyat birgalikda o'qituvchi va o'rganuvchi bo'lishlari kerak. Jamiyatdagi tashkilotlar va ta'lim muassasalari mediamadaniyat bo'yicha kurslar, treninglar va seminarlar tashkil etish orqali yoshlarni o'rgatishlari mumkin. Yoshlar boshqa yoshlar bilan tajriba almashish orqali o'z bilimlarini oshirishlari va boshqa yoshlarni mediamadaniyatga o'rgatishlari mumkin. Yoshlar o'rtasidagi hamkorlik, o'zaro ta'lim berish va axborotlarni baham ko'rish orqali jamiyatda mediamadaniyatni rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi. Jamiyatning barcha qatlamlari, xususan yoshlar, axborotning haqiqatga mosligini aniqlash, uni baholash va tarqatishda faol ishtirok etishlari kerak. Yoshlar o'rtasida axborotni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, ularni axborot xavfsizligi va axloqiy me'yorlar bo'yicha mas'uliyatli qilish orqali jamiyatda ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirish mumkin. Ta'lim muassasalari, fuqarolik jamiyati tashkilotlari va media vositalari birgalikda mediamadaniyatni oshirishga katta hissa qo'shishi zarur.

Bugungi kunda ommaviy axborot vositalarining roli ta'lim tizimida va yoshlarning falsafiy dunyoqarashini shakllantirishda juda katta. Mediata'lim, ya'ni media vositalari orqali ta'lim, nafaqat texnologiyalarni o'zlashtirishni, balki yoshlarning ongini va dunyoqarashini rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi. Falsafiy dunyoqarash – bu insonning hayotga, jamiyatga, va o'zining o'rniga bo'lgan qarashlarining to'plami bo'lib, har bir insonning maqsadi va mavjudlikni anglashida muhim rol o'ynaydi. Media vositalari esa yoshlarni turli falsafiy g'oyalar, mulohazalar va qadriyatlar bilan tanishtirib, ularning fikrlarining shakllanishiga ta'sir o'tkazadi. Mediamadaniyat yoshlarning falsafiy dunyoqarashini yuksaltirishda asosiy vosita bo'lishi mumkin. Ommaviy axborot vositalari, ayniqsa, internet, ijtimoiy tarmoqlar, va boshqa media manbalari yoshlarni turli falsafiy nuqtai nazarlar bilan tanishtiradi. Bu jarayon orqali yoshlar hayotning turli jihatlari, inson huquqlari, adolat, erkinlik, va yaxshilik kabi asosiy

falsafiy tushunchalar haqida o'ylashadi. Media vositalari yordamida yoshlar, nafaqat tarixiy, balki zamonaviy falsafiy g'oyalar va qarashlar bilan ham tanishib, o'zlarining dunyoqarashini kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Media vositalari yoshlarning dunyoqarashiga ikki xil ta'sir ko'rsatishi mumkin: ijobiy va salbiy. Ijobiy ta'sirda, media vositalari yoshlarni insoniyat tarixidagi buyuk falsafiy qarashlar va g'oyalarga, shuningdek, zamonaviy ijtimoiy va axloqiy masalalarga jalb etadi. Bu esa yoshlarning ongini rivojlantiradi, ularning falsafiy fikrlash qobiliyatini oshiradi va ularga dunyoqarashini yuksaltirishda yordam beradi. Biroq, media vositalarining salbiy ta'siri ham mavjud: noto'g'ri axborot, manipulyatsiya qilish va fikrlarni cheklash yoshlarni noxush falsafiy qarashlarga yo'naltirishi mumkin. Shuning uchun media ta'limi orqali yoshlarni ongli ravishda ijobiy kontentni tanlashga o'rgatish zarur. Falsafiy dunyoqarashni shakllantirishda media ta'limi katta ahamiyatga ega. Yoshlar o'zlarining dunyoqarashlarini yaratish jarayonida media vositalaridan foydalanib, turli falsafiy yo'nalishlar, axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy muammolar haqida ma'lumot olishlari mumkin [4].

Mediamadaniyat yoshlarning ma'naviy va axloqiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ommaviy axborot vositalari orqali yoshlar o'zlari yashayotgan jamiyat, global miqyosdagi voqealar, ijtimoiy, siyosiy, madaniy masalalar haqida ma'lumot olishadi. Mediamadaniyat yoshlarni faqat axborot bilan ta'minlamaydi, balki ularga turli axloqiy va estetik qadriyatlarni ham o'rgatadi. Shu tariqa, yoshlar haqiqatni aniqlash, to'g'ri va adolatli qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Mediamadaniyat orqali yoshlar ongli ravishda o'zlariga mos bo'lgan g'oyalar va qadriyatlarni tanlaydi, jamiyatda faollik ko'rsatadi. Ularga fikrlarni mustaqil ravishda shakllantirish, turli nuqtai nazarlarga ochiq bo'lish, mantiqiy va tanqidiy fikrlashni o'rgatadi. OAV va internet orqali yoshlar turli ijtimoiy va madaniy muammolarni tahlil qilish, ularning yechimlarini izlashga o'rgatiladi. Mediamadaniyatning samarali vositalari yoshlarni turli masalalar yuzasidan o'ylashga, analitik va kreativ fikrlashga undaydi. Shu bilan birga, yoshlar o'z salohiyatini maksimal darajada namoyon etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, yoshlarning global miqyosda va mahalliy jamiyatda ijtimoiy mas'uliyatni his qilishini kuchaytiradi.

Zamonaviy yoshlar mediamadaniyatini shakllantirish yangi texnologiyalar, ta'lim va jamiyatning birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi. Tanqidiy fikrlash, xavfsiz axborot iste'moli va axborotni tarqatish madaniyatini shakllantirish orqali yoshlar nafaqat o'zlarini manipulyatsiyalardan himoya qila oladi, balki ijtimoiy hayotda faol va mas'uliyatli ishtirokchilar bo'lishadi. Mediamadaniyat nafaqat shaxsiy muvaffaqiyat, balki jamiyat barqarorligi va rivojlanishi uchun zarur omildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Media va axborot savodxonligini shakllantirishning pedagogik jihatlari. O'quvamaliy qo'llanma.- T.:Extremum-press, 2017
2. Ismoilov N.B. Mediamadaniyatning yoshlar hayotiga ijobiy ta'siri va ularning falsafiy dunyoqarashini yuksaltirishdagi o'rni Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 5(1), Jan., 2025
3. Azimov G.S. Ommaviy axborot vositalari va yoshlarning dunyoqarashi. 2021.
4. Ablazov E.E. Mediamadaniyat tushunchasi va uning xxi asrda tutgan o'rni. Academic research in educational sciences. volume 2 | Special Issue 4 | 2021

